
PLANEJAMENTO AGREGADO E GESTÃO DE ESTOQUES NA PRODUÇÃO DE DERIVADOS LÁCTEOS NO AGRESTE PERNAMBUCANO

DOI: 10.5281/zenodo.15282217

José Marcelo Severino da Silva Filho¹

¹Mestrado em Engenharia de Produção – UFPE

E-mail: marcelo.ssilva@ufpe.br

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

RESUMO: O planejamento agregado e a gestão de estoques desempenham um papel fundamental na eficiência produtiva e competitividade das empresas do setor lácteo. Este estudo tem como objetivo analisar o planejamento mestre de produção (PMP) para o produto doce de leite 380g em uma indústria de laticínios, visando otimizar a utilização de recursos e atender a demanda de forma eficiente. A metodologia adotada baseia-se na coleta e análise de dados de produção e demanda histórica, além da aplicação de modelos matemáticos para equilíbrio entre capacidade produtiva e necessidades do mercado. Os resultados indicam que a adoção de um PMP estruturado permite a redução de custos com o cliente. A discussão evidencia a importância de um planejamento flexível e baseado em dados reais, permitindo ajustes dinâmicos conforme variações de demanda. Conclui-se que a implementação de um PMP eficiente pode contribuir significativamente para a sustentabilidade e rentabilidade da indústria de laticínios, reforçando a necessidade de investimentos em tecnologias e métodos analíticos para aprimorar a previsão e gestão de produção.

Palavras-chave: Custo de Estoque; Gestão de Estoque; Planejamento Mestre de Produção.

1. INTRODUÇÃO

A gestão de estoques desempenha um papel fundamental no êxito operacional de qualquer negócio, especialmente no setor de laticínios, onde há uma necessidade contínua de produtos frescos e de alta qualidade. Diante desse cenário, as empresas buscam aprimorar o desempenho na gestão da cadeia de suprimentos, equilibrando oferta e demanda por meio de práticas como o planejamento agregado e a administração eficiente de estoques (COSTA, 2012).

Com a finalidade de otimizar suas estratégias operacionais, a empresa analisada realizou um estudo detalhado utilizando o planejamento mestre de produção (PMP). Essa ferramenta é essencial para determinar o volume de produção necessário para suprir a demanda do mercado. Durante a elaboração do PMP, foram considerados diversos fatores críticos, entre eles a sazonalidade dos produtos lácteos, cujas variações de demanda podem ser significativas ao longo do ano.

Outro fator determinante foi a capacidade produtiva da empresa, que representa o volume máximo que pode ser fabricado dentro de um determinado período. Além disso, as oscilações da demanda do mercado também foram levadas em conta, uma vez que podem ser influenciadas por mudanças nas preferências dos consumidores, condições econômicas, concorrência, entre outros aspectos.

A partir dessa análise detalhada, a empresa pode definir o momento ideal para realizar novos pedidos de produção, garantindo que o estoque de segurança (quantidade adicional de produtos para cobrir eventuais flutuações na demanda ou atrasos no fornecimento) seja mantido em níveis adequados. A manutenção desse estoque extra é crucial para evitar problemas como atrasos na entrega e perdas de vendas devido à indisponibilidade de produtos. Essa abordagem contribui para o aprimoramento das operações, otimização dos recursos e melhor atendimento aos clientes.

O uso do Excel como ferramenta de implementação do PMP proporciona às empresas uma abordagem analítica e personalizada. Por meio de fórmulas e análise de dados históricos, as organizações conseguem calcular de maneira precisa os pontos de reabastecimento, minimizando os riscos relacionados à falta ou ao excesso de estoque. Além disso, ao considerar os custos envolvidos, como despesas com armazenamento, a gestão financeira se torna mais estratégica e eficiente (LUSTOSA, et al., 2008).

Com a aplicação de fórmulas personalizadas e a análise dos dados históricos de vendas e produção, as empresas podem determinar com precisão os níveis de estoque nos quais novos pedidos devem ser realizados para evitar rupturas no abastecimento. Paralelamente, esse sistema auxilia na redução dos riscos associados ao excesso de produtos, que podem gerar custos elevados de armazenagem e perdas devido à obsolescência ou vencimento dos itens.

O Excel ainda possibilita que as organizações levem em consideração os custos relacionados à gestão de estoques, incluindo despesas de armazenagem e custos associados ao descarte de produtos danificados ou obsoletos. Ao integrar esses fatores à análise do PMP, as empresas conseguem administrar os estoques de forma mais estratégica, mantendo os custos em níveis reduzidos e, ao mesmo tempo, garantindo um atendimento eficiente às demandas dos clientes.

Nos capítulos seguintes, serão abordadas a metodologia empregada, o referencial teórico com os tópicos pertinentes, planejamento agregado e gestão de estoques, proporcionando um embasamento teórico para a compreensão do tema. Além disso, os

capítulos posteriores apresentarão a descrição do problema, os resultados obtidos, a discussão e as conclusões do estudo.

2. METODOLOGIA

A empresa escolhida para a realização deste estudo foi a empresa X, uma organização do ramo de laticínios localizada no agreste pernambucano. A empresa X dispõe de um extenso portfólio de produtos, incluindo diversos tipos de leite, iogurtes, manteiga, queijos e requeijões. Dessa forma, observa-se que a implementação do plano mestre de produção (PMP) nesta organização poderia proporcionar maior dinamismo e integração, auxiliando na tomada de decisões (CORRÊA, GIANESI, CAON, 2019).

No entanto, vale ressaltar que não foi realizada uma visita presencial à empresa. Atualmente, a organização faz uso do software SAP para a execução do Plano Mestre de Produção (PMP) e de outros planejamentos internos. No contexto deste estudo, decidiu-se concentrar a análise em um produto específico da empresa. Dentre as diversas opções disponíveis, foi selecionado o Doce de Leite de 380 g para ser objeto da pesquisa.

Para a implementação do PMP, torna-se essencial a coleta de dados da organização e a definição da política de estoque. Assim, as informações utilizadas foram obtidas por meio de diálogos com uma ex-funcionária da empresa, que atuou como intermediária entre a organização e a pesquisa desenvolvida. Além disso, foi conduzido um estudo sobre a gestão de estoques para avaliar diferentes políticas de armazenamento e seu impacto econômico no PMP.

Cabe destacar que, para a utilização plena do PMP, seria fundamental realizar uma previsão da demanda, permitindo que a ferramenta gerasse sugestões sobre a produção futura. No entanto, no presente estudo, optou-se por utilizar dados históricos de demanda para avaliar os custos envolvidos. Embora essa abordagem não represente uma aplicação direta do PMP, os resultados obtidos poderiam ser comparados com a execução real na empresa, contribuindo para ganhos organizacionais.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo serão abordados dois subcapítulos onde faz-se necessário as referências e o embasamento teórico dos conteúdos.

3.1. PLANEJAMENTO AGREGADO

O Planejamento Agregado, também denominado planejamento de produção agregado, é uma abordagem de gestão operacional que busca equilibrar a oferta e a demanda dentro de uma

organização ao longo de um horizonte temporal estendido, geralmente medido em meses. Embora seja amplamente aplicado em indústrias de manufatura, também pode ser relevante em outros segmentos, assegurando que os recursos essenciais para a produção estejam disponíveis gradualmente, além de definir quantidades e cronogramas de produção. Trata-se, portanto, de um planejamento de longo prazo (LUSTOSA et al., 2008).

Arruda (2006) define o Plano Mestre de Produção como "a determinação dos níveis de produção, mão de obra e estoque dentro de um intervalo de tempo delimitado". Essa definição ressalta a amplitude do planejamento agregado, que tem como objetivo ajustar os recursos disponíveis de maneira eficiente para atender à demanda.

Essa integração evidencia a interdependência entre os setores da organização e a necessidade de uma abordagem coordenada para alcançar os objetivos estratégicos. É relevante destacar que o conceito de planejamento agregado pode variar conforme as perspectivas de diferentes autores, influenciado por suas ideologias e interpretações. Essas variações se manifestam em aspectos como o período considerado, as funções desempenhadas, os recursos prioritários e as ferramentas utilizadas no processo de planejamento. Essa diversidade de abordagens reflete a complexidade e a flexibilidade do conceito, permitindo sua aplicação em diferentes cenários organizacionais.

Um planejamento detalhado é essencial para a consideração de prazos (AUGUSTO et al., 2015), especialmente quando se trata de produtos perecíveis. Nesse contexto, as decisões sobre os níveis iniciais de estoque tornam-se ainda mais críticas, pois a vida útil dos produtos na fábrica é limitada a aproximadamente 90 dias.

A incorporação da perecibilidade na estratégia de planejamento é fundamental para assegurar a eficiência operacional e a qualidade dos produtos. Ao levar em conta esses fatores temporais, as empresas podem tomar decisões mais assertivas sobre produção, alocação de mão de obra e gestão de estoques, não apenas para atender à demanda, mas também para garantir que os produtos comercializados mantenham seus padrões de qualidade (AUGUSTO et al., 2015).

Dessa maneira, quando se trata de produtos perecíveis, as cadeias de suprimentos e os processos produtivos tornam-se altamente sensíveis ao fator tempo, exigindo uma abordagem estratégica que concilie a eficiência operacional com a necessidade de minimizar desperdícios e perdas associadas à perecibilidade (AUGUSTO et al., 2015).

O planejamento hierárquico dentro de uma organização é a base para a tomada de decisões em diferentes níveis, estruturado em camadas estratégicas, táticas e operacionais. Conforme

apontado por Lustosa et al. (2008), essa estrutura segue uma lógica hierárquica na qual o nível de detalhamento das decisões diminui à medida que se avança nos níveis gerenciais.

No nível estratégico, que ocupa o topo da hierarquia, as decisões são amplas e menos específicas, focadas na visão de longo prazo e no alinhamento com os objetivos globais da organização. No nível tático, as decisões tornam-se mais segmentadas e detalhadas, orientadas para o planejamento de médio prazo. Já no nível operacional, o foco está na execução eficiente das estratégias definidas anteriormente, englobando as operações diárias e decisões de curto prazo (LUSTOSA et al., 2008).

Dessa forma, o planejamento agregado atua como um elo estratégico, recebendo informações fundamentais dos setores de planejamento estratégico, marketing, vendas e finanças. Essas conexões são essenciais para garantir que as decisões sobre produção, mão de obra e gerenciamento de estoques estejam alinhadas às metas organizacionais de longo prazo (LUSTOSA et al., 2008).

Portanto, a interação entre o planejamento hierárquico e o planejamento agregado cria sinergias fundamentais na gestão empresarial. As decisões tomadas em diferentes níveis se complementam para otimizar recursos, antecipar desafios e impulsionar o sucesso organizacional. Essa estrutura hierárquica proporciona uma visão estratégica integrada, promovendo maior eficiência e coesão em todos os níveis da empresa (LUSTOSA et al., 2008).

3.2. GESTÃO DE ESTOQUES

Costa et al. (2005) destacam que a escolha de um modelo eficiente de gestão de estoques é frequentemente desafiadora devido à falta de entendimento sobre os custos associados tanto à escassez quanto ao excesso de produtos. Essa complexidade decorre da necessidade de equilibrar a disponibilidade dos itens para atender à demanda, evitando, ao mesmo tempo, estoques excessivos que geram custos desnecessários de armazenamento.

A principal dificuldade na definição de um modelo adequado de gestão de estoques está na incerteza sobre os custos específicos envolvidos em situações de falta ou excedente. Os custos relacionados à escassez incluem perdas financeiras decorrentes da indisponibilidade de produtos para suprir a demanda, o que pode levar à insatisfação dos clientes e à perda de vendas. Em contrapartida, os custos de excesso referem-se às despesas com armazenamento, manuseio e deterioração de produtos que ultrapassam a real necessidade do mercado.

Compreender detalhadamente esses custos é fundamental para selecionar um modelo eficiente de gerenciamento de estoques. A falta de conhecimento sobre esses fatores pode

resultar em decisões inadequadas, impactando diretamente a eficiência operacional e os resultados financeiros da empresa. Dessa forma, uma análise criteriosa dos custos relacionados tanto à escassez quanto ao excesso torna-se essencial para a escolha de um modelo que melhor atenda às demandas e objetivos organizacionais.

Costa (2012, p.33) conceitua que:

“Os principais modelos de gestão de estoque estão baseados em fatores financeiros tais como custo de aquisição, custo de manutenção de estoque, custo de oportunidade e fatores de gestão como lote econômico de compras, estoque de segurança, cobertura de estoque, rotatividade, etc. No entanto, esses modelos não conseguem garantir que as unidades disponíveis no estoque são realmente as necessárias, uma vez que não reconhecem a relação entre processos (principalmente os críticos), equipamentos e peças sobressalentes. O estabelecimento dessa relação contribui de forma efetiva para a garantia da manutenibilidade e por consequência para elevar e garantir os níveis de serviços desejados tanto pelos clientes internos quanto externos.”

O objetivo principal de um modelo de gerenciamento de estoque é alinhar dois elementos críticos do sucesso operacional. Isso significa fornecer o nível de serviço necessário para atender às necessidades do seu negócio, mantendo o investimento em estoque no mínimo necessário.

Buscar níveis de serviço eficazes é um esforço para garantir a disponibilidade dos produtos necessários para atender às preferências dos clientes e às exigências do mercado. Isso significa entregar os produtos certos no momento certo, aumentando a satisfação do cliente e criando uma reputação positiva no mercado.(COSTA, 2012).

Ao mesmo tempo, a gestão de estoques visa otimizar os investimentos, mantendo os recursos financeiros destinados aos estoques no nível mínimo exigido. Isso inclui a redução de custos associados ao armazenamento, manuseio e obsolescência de produtos, o que permite à empresa alocar seus recursos financeiros de forma mais eficiente e estratégica.

Como tal, os modelos de gestão de estoques desempenham um papel importante na busca de uma eficiência operacional equilibrada. Ao sincronizar a disponibilidade dos produtos com a procura do mercado e otimizar os investimentos em inventário, este modelo não só fortalece a capacidade de uma empresa satisfazer a procura, mas também ajuda a maximizar o desempenho financeiro e a sustentabilidade a longo prazo. Por último, a gestão eficaz de estoques é um fator chave para aumentar a eficiência e a competitividade no ambiente empresarial.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A coleta dos dados se deu no período entre os meses de janeiro e outubro de 2023. Não foi possível coletar os dados da demanda mensal do Doce de Leite 380 g, apenas a demanda total no período analisado. Para simular a demanda, foram gerados dados de demanda de cada mês a partir da demanda média do ano. Assume-se ainda que a demanda ocorre de forma linear. Com relação aos custos, foi possível obter o custo de estocagem e o lead time. Já com relação ao custo de serviço e o nível de serviço, foram gerados dados aleatórios.

A Tabela 1 apresenta os dados gerais do produto, sendo seguida pela Tabela 2 que apresenta a demanda por mês.

Tabela 1: Dados de Doce de Leite 380 g

Produtos	Doce de Leite 380 g	
Custo de Pedido	R\$	3.212,00
Custo de Estocagem	R\$	3,35
Lead Time		2
Nível de Serviço		90%
Fator de Serviço		1,282
Demanda Anual		217480
Desvio Padrão		4250,503592

Fonte: Autor (2025)

Tabela 2: Demanda por Mês de Doce de Leite 380 g

Mês	Demanda
1	19732
2	23285
3	15169
4	19855
5	16867
6	13208
7	14369
8	17663
9	23073
10	22841
11	21155
12	10263

Fonte: Autor (2025)

Para realizar o estudo, inicialmente foi necessário definir a política de estocagem. Para isso, o estudo realizou uma comparação financeira entre as duas abordagens apresentadas: Ponto de Reposição (PR), sendo o lote calculado a partir do Lote Econômico de Compra (LEC), e Revisão Periódica (RP). Partindo do pressuposto de que os princípios do LEC são aplicáveis

na Empresa X, a abordagem PR demonstrou custos inferiores. No entanto, considerando que a RP pode apresentar desempenho favorável em outros indicadores empresariais, também a analisamos, proporcionando ao gestor a oportunidade de comparar ambas as estratégias.

Sendo assim, inicialmente foi realizado o PMP a partir do PR. Com base nos dados da Tabela 1, foi possível calcular o LEC, o Estoque de Segurança (ES) e o PR, apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: PMP por Ponto de Reposição

Produtos	Demanda Média	Lote Econômico	Estoque de Segurança	Ponto de Resuprimento
Doce de Leite 380 g	18124	20414	7707	43955

É possível verificar a proximidade entre o LEC e a demanda média. Isso é explicado pelo custo do estoque, que acaba por ser caro em comparação com o custo fixo definido. Desse modo, percebe-se que estocar não seria uma opção desejada para a empresa minimizar os custos. Contudo, como há uma variância nos dados elaborados, há um estoque de segurança definido.

A partir da definição do LEC e do ES, foi realizado o PMP com lote múltiplos conforme o LEC, o qual pode-se verificar na Tabela 4.

Tabela 4: PMP por Ponto de Reposição

Doce de Leite 380 g	Atraso	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Previsão de demanda independente		19.732	23.285	15.169	19.855	16.867	13.208	14.369	17.663	23.073	22.841	21.155	10.263
Demanda dependente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pedidos em carteira		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demanda total		19732	23285	15169	19855	16867	13208	14369	17663	23073	22841	21155	10263
Estoque projetado disponível	55000	35268	11983	17229	17789	21337	8129	14175	16927	14269	11843	11103	21255
Disponível para promessa													
Programa Mestre de Produção (PMP)		0	0	20415	20415	20415	0	20415	20415	20415	20415	20415	20415

Nesta abordagem, há um estoque médio de 19.715, sendo o custo total por estocagem e pedido de R\$ 888.202,54.

Já para realização da abordagem de estocagem por RP, foi definido que seria realizado uma verificação a cada período. Desse modo, utilizando os mesmos dados da Tabela 1, chegou-se a um nível de referência de 43954. A partir disso, o tamanho do lote seria ilimitado, mas o suficiente para restabelecer o estoque no nível de referência. Desse modo, o PMP por Revisão Periódica foi realizado, sendo apresentado na Tabela 5.

Tabela 5: PMP por Revisão Periódica

Doce de Leite 380 g	Atraso	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Previsão de demanda independente		19.732	23.285	15.169	19.855	16.867	13.208	14.369	17.663	23.073	22.841	21.155	10.263
Demanda dependente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pedidos em carteira		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demanda total		19732	23285	15169	19855	16867	13208	14369	17663	23073	22841	21155	10263
Estoque projetado disponível	55000	35268	11983	43954	43954	43954	43954	43954	43954	43954	43954	43954	43954
Disponível para promessa													
Programa Mestre de Produção (PMP)		0	0	47140	19855	16867	13208	14369	17663	23073	22841	21155	10263

Percebe-se que nesta abordagem o tamanho do estoque é maior que a por PR, sendo o estoque médio de 40.566. Desse modo, como esperado, o custo total por RP é maior que a abordagem anterior, sendo de R\$ 1.848.527,86, que equivale a mais que o dobro da abordagem passada (208%).

Assim, ao realizar uma análise financeira, observa-se que o custo associado à abordagem PR é inferior ao custo da RP. Se os gestores optarem pela estratégia de reposição, será essencial justificar essa escolha com base em outros indicadores estratégicos da organização. Alternativamente, poderiam explorar oportunidades de redução nos custos de estocagem para tornar a abordagem de reposição menos danosa financeiramente.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho aplicou ferramentas da gestão para auxiliar no processo de decisão do Plano Mestre de Produção (PMP) e de gestão de estoque na Empresa X. Tomou-se como base os dados da organização disponibilizados para a proposição de diferentes abordagens na gestão de estoque e os seus impactos no PMP.

Conforme a aplicação realizada, a abordagem com melhor desempenho do ponto de vista econômico para a organização no cenário testado foi o Modelo de Ponto de Reposição (PR), com tamanho de lote definido conforme o Lote Econômico de Compras (LEC). Embora haja diferentes indicadores para medir o desempenho de uma abordagem além de custos, a abordagem implementada da Revisão Periódica possui um desempenho problemático do ponto de vista de custos - cerca de 208% mais caro que o PR.

REFERÊNCIAS

AUGUSTO, Diego Barreiros; ALEM, Douglas; TOSO, Eli Angela Vitor. Planejamento agregado na indústria de nutrição animal sob incertezas. **Production**, v. 26, p. 12-27, 2015.

ARRUDA, D. M. *Et al.* Estado d'arte no planejamento mestre e no planejamento agregado da produção. In: Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia (SEGeT), Rio de Janeiro, RJ, 12, 2006.

CORRÊA, H. L.; GIANESI, I. G. N.; CAON, M. **Planejamento, programação e controle da produção: MRP II / ERP: conceitos, uso e implantação : base para SAP, oracle applications e outros softwares integrados de gestão.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

Costa, Jener de Castro et al. **Gestão de estoque de materiais de baixíssimo giro considerando processos críticos para a organização.** Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, p. 117. 2012.

LUSTOSA, Leonardo et. al. **Planejamento e controle da produção.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.